

ӘӨЖ:372.854

ХИМИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ

САПАРБАЕВА ЖАДЫРА МЕДЕТҚЫЗЫ

химия пәнінің мұғалімі, ғылым магистрі
№6 Б Момышұлы атындағы мектеп- гимназия
Түркістан облысы Жетісай қаласы ҚР

Аннотация: Бұл жұмыста химияны оқыту әдістері мен олардың түрлері қарастырылады. Зерттеу барысында химия сабағында қолданылатын дәстүрлі және заманауи оқыту тәсілдерінің ерекшеліктері талданады. Дәріс, әңгіме, тәжірибелік жұмыс, зертханалық тәжірибелер сияқты классикалық әдістермен қатар, проблемалық оқыту, жобалық жұмыс, саралап оқыту, цифрлық технологияларды пайдалану секілді инновациялық әдістердің маңызы көрсетіледі. Әр әдістің оқушылардың білімін тереңдету, ғылыми ойлауын дамыту және оқу мотивациясын арттырудағы рөлі ашып көрсетіледі. Жұмыс химия пәнін тиімді оқыту үшін әдістерді дұрыс таңдау қажеттігін негіздеп, мұғалімдерге әдістемелік бағыт-бағдар береді.

Кілт сөздер: химияны оқыту, оқыту әдістері, дәстүрлі әдістер, инновациялық әдістер, зертханалық жұмыс, тәжірибелік сабақ, проблемалық оқыту, жобалық әдіс, саралап оқыту, цифрлық технологиялар, білім беру, әдістеме, оқу үдерісі.

Аннотация: В данной работе рассматриваются методы преподавания химии и их виды. В ходе исследования анализируются особенности традиционных и современных подходов к обучению, используемых на уроках химии. Наряду с классическими методами, такими как лекция, беседа, практическая работа, лабораторная практика, показано значение инновационных методов, таких как проблемное обучение, проектная работа, дифференцированное обучение, использование цифровых технологий. Раскрывается роль каждого метода в углублении знаний учащихся, развитии научного мышления и повышении учебной мотивации. Работа обосновывает необходимость правильного выбора методов для эффективного преподавания химии и дает методическое направление учителям.

Ключевые слова: преподавание химии, методы обучения, традиционные методы, инновационные методы, лабораторная работа, практические занятия, проблемное обучение, проектный метод, дифференцированное обучение, цифровые технологии, образование, методика, учебный процесс.

Abstract: This paper discusses methods of teaching chemistry and their types. The research analyzes the features of traditional and modern teaching approaches used in chemistry lessons. Along with classical methods such as lectures, conversations, practical work, laboratory practice, the importance of innovative methods such as problem-based learning, project work, differentiated learning, and the use of digital technologies is shown. The role of each method in deepening students' knowledge, developing scientific thinking and increasing learning motivation is revealed. The work substantiates the need for the correct choice of methods for effective teaching of chemistry and provides methodological guidance to teachers.

Keywords: chemistry teaching, teaching methods, traditional methods, innovative methods, laboratory work, practical exercises, problem-based learning, project method, differentiated learning, digital technologies, education, methodology, educational process.

Химияны жалпы білім беретін мектептерде оқыту оқушылардың табиғат құбылыстарын ғылыми тұрғыдан түсінуіне, заттар мен олардың өзгерістерін талдай білуіне, зерттеу дағдыларын дамытуына бағытталған маңызды педагогикалық үдеріс. Қазіргі білім беру жүйесінде оқыту әдістерін дұрыс таңдау мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін көрсететін негізгі

көрсеткіштердің бірі болып табылады. Әдістер оқушылардың жас ерекшеліктеріне, танымдық қабілеттеріне, оқу мақсаттарына сәйкес болуы тиіс.

Химия пәнінің мазмұны күрделі теориялық ұғымдар мен нақты тәжірибелерді ұштастыратындықтан, тиімді оқыту үшін әр түрлі әдістерді үйлесімді қолдану ерекше маңызға ие. Химия ғылымы – табиғаттағы заттардың құрамын, құрылымын және олардың бір-бірімен әрекеттесу заңдылықтарын зерттейтін маңызды пәндердің бірі.

Мектепте химияны тиімді оқыту оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға, логикалық ойлауын дамытуға және тәжірибелік дағдыларды меңгеруіне мүмкіндік береді. Осы мақсатта әр түрлі оқыту әдістері қолданылады. Оқыту әдісі – мұғалім мен оқушының өзара әрекеті арқылы оқу материалын меңгеруге бағытталған тәсілдер жүйесі.

Химияны оқыту әдістемесінің зерттейтін объектісі – сол пәнді оқыту әрекеті. Химияны оқыту әдістемесі ғылыми оқыту әрекетін методикалық деңгейде зерттейді. Барлық жеке пәндерді оқыту, солардың ішінде химияны оқыту методикасы дидактиканың ашқан жаңалықтарына сүйенеді, оларды өзінің методологиялық негізі ретінде пайдаланады.

Оқыту әдістері дегеніміз- белгіленген оқу мақсатына жету үшін мұғалімнің іс-әрекеті мен оқушы іс-әрекетінің үйлесу түрлері, тәсілі.

Оқытудың мақсаттары мен құралдары тұрғысынан алғанда оқыту әдістері мұғалімнің оқушыларды білім және білікпен қаруландыратын, адамгершілік көзқарас қалыптастыратын құралдары мен тәсілдерінің жиынтығы.

Оқытудың мақсаты мазмұнын игеру арқылы жүзеге асады. Оқытудың әдістері, құралдары, іс-әрекеті осы мазмұнды меңгеруге бағытталған. Бұл тұрғыдан қарағанда “Химияны оқыту әдістері химия ғылымының мазмұнымен анықталады, өйткені әдіс дегеніміз- мазмұнның ішкі қозғалысы”.

Келтірілген анықтамалардың біреулері дұрыс, екіншісі бұрыс деп айта алмаймыз, өйткені әдістің мәнін ашу үшін оқыту әрекетінің жеке жақтары пайдаланылған. Солардың бәрінің басын қосып, оқыту әдістері дегеніміз- белгіленген мақсатқа сәйкес анықталған мазмұнды игеру үшін мұғалім мен оқушы іс-әрекетінің үйлесу формалары деген анықтамаға келеміз [1].

Химияны оқыту әдістері, ғылыми зерттеу әдістерімен ұштасып жатады, оқушылардың химия объектілерін танып-білу әрекетінің ерекшеліктерімен де сипатталады.

Оқыту әдістерінің жіктелуі

Қазіргі оқытудың қалыптасқан дәстүрлі әдістері оқытушы мен оқушылардың қызметінің сыртқы белгілеріне қарап анықталып, білім көздері бойынша жіктеліп жүр.

Сөздік әдістер-оған мұғалімнің әңгімесі, түсіндіруі, әңгімелесіп-кеңесуі, баяндап беруі, дәріс, кітаппен жұмыс кіреді де сөздік әдістер тобына бірігеді.

Сезімдік қабылдау немесе көрнекілік әдістер- тәжірибелер, кестелер, сызбанұсқалар, модельдер, диапозитивтер, кино-фильмдерді көрсету, заттардың үлгісін, жинақтамаларын көрсету, өндірістік құбылыстар мен үрдістерді бақылау, танымжорық-саяхатқа шығу.

Оқытудың сарамандық әдістер тобына-зертханалық тәжірибелер, сарамандық сабақтар, сан және сапалық-сынақтәжірибелік есептер шығару, аспаптар құрастыру, сызбанұсқа, диаграммалар әзірлеу, графиктер сызу, оқу-тәжірибе үлгісіндегі сарамандық жұмыстар.

Перцептивтік аспект құбылыстар мен деректерді әр түрлі жолмен түсіндірудің әдістері. Мұнда оқушылар тыңдап-бақылау немесе сарамандық іс-әрекет орындайды. Бұл негізінен педагогикалық әдістердің үш тобын қамтиды: сөздік, көрнекілік, сарамандық әдістер тобын.

Гиостикалық аспект-проблемелық ізденушілік әдістер немесе репродуктивті тәсілді қамтиды. Оған оқушылардың жаңа оқу материалын меңгеру жолдарын өз бетінше ойлап, проблемалық ахуал тудыру, тәсілдерін білу және шешу жолдары жатады. Ол-негізінен түсіндірме-көрнекі бейнелеу, проблемалық, жартылай ізденуші-зерттеу әдістері жатады.

Логикалық аспект-оқу материалын түсіндіру кезіндегі индуктивті, дедуктивті, продуктивті, синтезбен, талдау, салыстыру, қорытындылау, редукциялау, дерексіздендіру, жүйелеу тәсілдерінің әдістері жатады.

Басқару аспектісі негізінен оқу-тәрбие қызметінде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың өзбеттерінше орындайтын оқу қызметі кіреді. Оқу қызметін ынталандыру мен уәждендіру әдістері

Ынтыландыру, уәждендіру әдістері- саналылықты, жауапкершілікті, табандылықты, талапкерлікті, сенімді, жаттығуды, қасиеттерді керек етеді [2].

Оқытудың әрбір жалпы әдістер тобына жататын әдістер Із кезегінде сөздік, сөздік-көрнекі және сөздік-көрнекі сарамандық әдістер тобына бөлінеді.

Жалпы әдістер мұғалімнің өз қызметінің белгілі бір түрін таңдап алуын алдын ала анықтап, оқыту үрдісін ұйымдастыру ережелерін көрсетеді. Олай болса, әдіс-ғылыми түрде негізделген ереже, іс-әрекетке басшылық, мақсатқа жетудің сол мақсатпен анықталатын тәсілі.

Әдістің негізгі мазмұны ондағы іс-әрекет идеясы. Сонымен қатар аса маңызды белгісі оның әрқашан әрекет етушіге қатысы, өйткені нақзатсыз және осы нақзаттың белгілі қызметіне қатысты, олай болса әдіссіз іс-әрекет болуы мүмкін емес.

Түсіндірме көрнекі бейнелеу әдісі мұғалімнің екі негізгі іс-әрекетін, жаңа білімді баяндап түсіндіруін және оқушылардың дербес оқу әрекетін ұйымдастыруын көрсетеді. Мұғалімнің оқу материалын баяндауының үш түрі белгілі: монологтық, диалогтық және көрсетілімді пайымдау тәсілі, сондай-ақ оқушылардың өздігінен істейтін оқу әрекетін ұйымдастырудың да үш түрлі дидактикалық әдістері бар, олар: тапқырлық, зерттеу және бағдарланған тапсырмалар деп аталады.

Зерттеу жалпы әдісінің сөз әдісі: оқу және ғылыми-көпшілік әдебиеттермен оқушылардың өздігінен істейтін жұмысы; сөз-көрнекі әдісі: әдебиеттермен және көрнекі құралдармен өздігінен жұмыс; сөз көрнекі-сарамандық әдістер тізбесі сөз әдістеріндегідей, бірақ оқушылардың іс-әрекеті зерттеуге, субъективті жаңалық ашуға бағытталған.

Оқыту әдістерін жалпы логикалық жағынан алғанда индукция және дедукция, аналогия деп жіктейді.

Химия ғылымының зерттеу әдістерін химияны оқытуға қолданғанда оқыту әдістерін бақылау, химиялық эксперимент, модельдеу, суреттеу, теориялық түсіндіру, теориялық болжаулар әдістері деп жіктейді.

Қазіргі таңда жалпы мұғалімдердің алдында тұрған негізгі міндет ұлттық менталитеті жоғары, сана-сезімі дамыған, өзіндік көзқарасы бар жеке тұлғаны қалыптастыру. Осы бағытта жоғары мектепте берілетін ғылымның теориялық және әдістемелік негіздерінің, яғни сабақ түрлері мен оның сапасын арттыру жөнінде түрлі жұмыстар жүргізілуде. Соның негізінде жалпы жаратылыстану пәндерінің ішінде химия ғылымы жоғары мектептегі оқытылатын негізгі пән болып табылады.

Химияны оқыту әдістерін тиімді пайдалану оқу сапасын арттырудың негізгі шарты. Әдістерді дұрыс таңдау оқушылардың пәнге деген қызығушылығын оятып, ғылыми ойлауын қалыптастырады, тәжірибелік дағдыларын дамытады. Қазіргі заман мұғалімі әр сабақта бірнеше әдісті кіріктіре отырып, оқыту процесін жан-жақты ұйымдастыруы қажет. Химияны оқыту әдістерінің сан алуандығы мұғалімге оқу процесін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Әдістерді дұрыс таңдау – білім сапасын арттырудың негізгі жолы.

Тиімді сабақ құру үшін мұғалім бірнеше әдісті үйлестіріп қолдануы қажет: теорияны түсіндіру, тәжірибе жасау, сұрақ-жауап, проблемалық тапсырмалар, АКТ қолдану және топтық жұмыс.

Осы әдістерді жүйелі пайдалану оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырып, олардың химия пәніне деген қызығушылығын арттырады, сонымен бірге зерттеу және практикалық дағдыларын дамытады [3].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Шаповаленко С.Г. Методика обучения химии.-М.: Учпедгиз, 1963ж. – 668с.
2. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту әдістемесі (оқулық) Өскемен: 2014 «Берел» баспасы
3. Нұғыманұлы И., Шоқыбаев Ж.Ә., Өнербаева З.О. - Химияны оқыту әдістемесі: Оқу құралы 2005 ж. Алматы. Print-S баспасы.